

SHAXS SHAKLLANISHIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING AHAMIYATI.

Suyunova Matluba Abdusaidovna

o'qituvchi Temiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417509>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

shaxs, oila, ijtimoiy muhit, farzand, jamiyat, tarbiya, mehr, ota-ona

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida oila muhitining o'rnini, ota-ona va farzand munosabatlari haqida bayon qilingan.

Har qanday shaxs ijtimoiy muhitda yashar ekan o'sha ijtimoiy muhit uning ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatadi va maskan vazifasini bajaruvchi bir qancha muassasalarga ega bo'ladi. Shaxs ijtimoiylashuviga ta'sir o'tkazuvchi atrof-muhitni birlamchi va ikkilamchi ijtimoiylashuv maskanlariga ajratish mumkin. Oila muhiti har bir shaxs uchun ana shunday birlamchi, dastlabki ijtimoiylashuv o'chog'i, fan tilida aytilganda ijtimoiylashuv maskani hisoblanadi.

Oila-bu maskanning ahamiyatini anglash uchun "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan maqolani tahlil qilishning o'zi kifoya. Ya'ni har qanday bola o'z oilasida o'zlashtirgan tajribalardan hayoti davomida foydalanadi va uni keyinchalik o'z farzandlariga ham o'rgatadi.

Har qanday jamiyat taraqqiyoti shu jamiyatdagi sog'lom oila muhitiga bog'liqdir. Sog'lom oila muhitida sog'lom avlodlar tarbiyalanadi va kamolga

yetadi. Ma'lumki, dunyoga kelgan go'dakning ijtimoiylashuvi dastavval oilada amalga oshadi. Aynan shu maskan quchog'ida bola ijtimoiy muhitga moslashib, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarini o'zlashtiradi. Shular asosida ijtimoiy hayotga kirib boradi. Farzand oliada kamol topar ekan, u oila a'zolarining o'zaro munosabatlaridan doimo ibrat oladi. Shular zaminida u boshqa kishilarning xulq-atvori, xatti-harakatlarini o'rganib, farqlay boshlaydi va ular bilan munosabatga kirishishi, muloqotda bo'lishining usul va shakllarini o'rganib boradi. Aynan oila bag'rida bola boshlang'ich ijtimoiylashuvni oladi. Oila a'zolarining munosabatlari misolida u boshqalar bilan muloqot qilishga o'rganadi, xulq-atvori va munosabatlar shakllarini tushunib boradi va bu tushunchalari uning o'smirlik va balog'at yillarida ham saqlanib qoladi. Ota-onaning farzandini noto'g'ri xatti-harakatiga nisbatan reksiyasi, ota-onalar o'rtasidagi

munosabatlar xarakteri, qondosh aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar xarakteri oilada va undan tashqarida bola agressiv xulq-atvorini belgilab beruvchi hamda uning balog'at yillarida atrofdegilar bilan quradigan munosabatlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi.

Oilaviy ijtimoiylashuvning qadri va ahamiyati shundaki, uning ta'sirida birinchidan, shaxs katta mustaqil hayotga, jumladan, oilaviy hayotga tayyorlanadi, o'ziga yarasha sifat va fazilatlarni shakllantirib boradi, ikkinchidan, har tomonlama yetuk, barkamol, aqli, sog' va salomat shaxs bo'lib yetishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni oila uning sog'lom ma'naviy muhiti bolani jamiyatda yashashga, o'ziga o'xshash shaxslar bilan murosa qilish, hamkorlikda faoliyat yuritish, kasb-hunarli bo'lish, muomilada axloq-odob me'yorlariga buysunishga o'rgatadi, psixologik jihatdan tayyorlaydi.

Rus sotsiolog olimi A. Antonovning ta'kidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday me'yoriy va axborot ta'sirlarini ko'rsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy me'yorlar, xulq andozalarini egallaydi. Oila qanchalik inoq, uyishgan va mustahkam bo'lsa, uning me'yoriy ta'siri ham shunchalik samarali bo'ladi. Bunday oilada o'zining qadriyatlaridan tashqari, jamiyatning qadriyatlari, qonun-qoidalar va me'yorlar hurmat qilinadi, bola boshidan jamiyatda yashashga o'rgatilgan bo'ladi. Uning ahamiyati shundaki, farzand maktabgacha ta'lim muassasida ham, keyinchalik maktab kollej yoki letsiyda o'qiganda ham tartibli, intizomli, aytilgan vazifa berilgan topshiriqlarni ma'suliyat bilan vijdonan bajaradigan bo'lib, bolalar jamiyatda hamisha o'zining o'rniga ega

bo'la oladi. Bunday farzandlar turli bid'atlar, bemaza chaqiriqlar, da'vatlar ta'sit etmaydi, mustaqil fikrli, pok vijdonli inson bo'lib yetishadi.

Shaxs ijtimoiylashuvi muommosining milliy asoslari o'zbek psixologi, professor Vasila Karimova tomonidan juda chuqur tahlil qilingan bo'lib, unga ko'ra ijtimoiy tarbiyaning dastlabki o'chog'i oila bo'lib, aynan ota-ona daslabki ijtimoiy ko'nikmalarni bola ongiga singdiruvchi, uning irodasini charxlovchi insonlardir. Oilaviy munosabatlar bolani nafaqat shaxs sifatida o'zligini anglash, balki o'zini u yoki bu jins vakili sifatida idrok etish va shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishga ham yordam beradi. Kuzatishlar shuni isbotlaydiki, olianing to'liq bo'lishi, ya'ni, ota-onaning o'zaro tinch-totuv yashashi, ular orasida insoniy munosabatlar va sog'lom ma'naviy muhitning mavjudligi bolaning nafaqat jismoniy jihatdan salomatligini, balki ma'naviy va ruhiy jihatdan ham barkamol bo'lib shakllanishiga zamin yaratdi. Bola uchun oilada ham ota, ham onaning bo'lishi zarurati shu bilan izohlanadiki, masalan qiz bola onasi va uning oilada o'zini tutishiga qarab, o'zini ayollar jinsiga taalluqli ekanligini anglashdan tashqari, kelajakda qanday ona bo'lishini tasavvur qilsa, otasiga, uning onasiga bo'lgan munosabatiga qarab o'zini kelajakda oila qurganda qanday oila sohibasi bo'lishi lozimligin bilib borsa, otasi va uning oilada mavqeiga qarab, o'zini erkak sifatida kelajakda tasavvur qilish bilan birgalikda turmush o'rtog'iga qanday munosabatda bo'lish lozimligi to'g'risida bilim va tasavvurlarini orttirib boradi. Bu psixologik qonuniyat bo'lib, shaxsning oiladagi shaxsiy va jinsiy ijtimoiylashuvining

yetakchi tamoyili hisoblanadi. Shu bois ham bolaning tom ma'noda yaxshi tarbiya olib, jamiyatda va oilaviy munosabatlarda munosib mavqeyga ega bo'lishi uchun oila muhiti sog'lom, barqaror er va xotin bir-biriga g'amxo'r, mehrli va sadoqatli bo'lishlari o'ta muhimdir.

Demak, oila bolaning ijtimoiy munosabatlarga tayyor bo'lishida muhim ahamiyat kasb etgan pedagogik muhitdir. Shu bois ham olimlar oilaning eng muhim

va dastlabki vazifalaridan ham birini tarbiyalovchi funktsiya ekanligini doimo e'tirof etadilar. Mustaqil yurtimizda oila oila hamisha davlat himoyasida va oliy qadriyat sifatida e'zozlanadi. Oila ijtimoiylashuvning asosiy va muhim o'chog'i bo'lgani uchun ham uning shu muhitda tarbiyalanayotgan yoshlar e'tiqodi va dunyoqarashidagi roli sezilarli, hukumat bola tarbiyasida ota-onalar ma'suliyatini oshirish uchun har yili xayrli tadbirlar ishlab chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxon Alimov "Oilada farzand tarbiyasi" Toshkent.-2014 367-456-betlar.
2. N. Islomova, D. Andullayeva Ijtimoiy psixologiya, Toshkent- 2013 65-68-betlar.